

TILSHUNOSLIKNING LINGVISTIK ASPEKTLARI VA TILNI O'RGANISHDA ULARNING AHAMIYATI

Abdirazakova Zilola Kulmuratovna

SamDCHTI Ispan va italyan tillar kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8415945>

Kalit so'zlar: Tilshunoslik, tilning tarkibiy, sintaktik, fonetik, leksik, semantik va pragmatik xususiyatlari, aspektlar, tilni o'rganish.

Annotatsiya: Tilshunoslik, tilning o'rganish va tushunish jarayonlarini tadqiq qiladigan ilmiy soha sifatida taniladi. Ushbu sohada lingvistik aspektlar, yani tilning tarkibiy, sintaktik, fonetik, leksik, semantik va pragmatik xususiyatlari keng muhim ahamiyatga ega. Bu aspektlar tilni o'rganishda va uning foydalanishida muhim rol o'ynaydigan asosiy faktorlari bo'lib hisoblanadi.

Lingvistik aspektlar, tilshunoslikning asosiy qismidir. Ushbu aspektlar orqali tilning tarkibi, fonetika, morfologiya, sintaksis, leksika va pragmatika kabi elementlari o'rganiladi. Tarkibiy aspekt tilning boshqa tillar bilan bog'liqlikni ifodalaydi. Fonologiya esa tilning ovozli elementlarini (fonemalar) va ularning alohida joylashuvi va tarzida qanday ifodalanishini o'rganadi. Morfologiya esa so'z tuzilishi va so'z yozish usullarini o'rganishga yo'l beradi. Sintaksis esa so'zlar orasidagi munosabatlar va gaplashishning qoidalari bilan shug'ullanadi. Leksika tilning so'zlar to'plamini, ularning ma'nolarini va ularning o'zaro munosabatlarini o'rganishga yo'l beradi. Pragmatika esa tilning amaliyotdagi foydalanishini, gaplashuvni va matn tahlilini o'rganishga yo'l beradi.

Tilshunoslikning lingvistik aspektlari va tilni o'rganishda ularning ahamiyati va ta'siri tilda juda katta. Ushbu aspektlar orqali insonlar to'g'ri talaffuz qilish, gaplarni to'g'ri tuzish, so'zlarni to'g'ri tanlash va ularning ma'nolarini tushunish, gaplarni amalda samarali foydalanish va muloqotda aniq ifodalanish imkoniga ega bo'ladi.

Tilshunoslikning lingvistik aspektlari tilni o'rganishda ahamiyatli bo'lib, bu aspektlar orqali tilni tushunish va foydalanish imkoniyatlarimiz ortadi. Tilshunoslik, tilni o'rganish jarayonida tarjima, tafsir, lug'atlar va grammatikalar yaratishda ham muhim ahamiyatga ega bo'lib hisoblanadi. Bu aspektlar orqali tilni tushunish va foydalanishning qulayligi va samaradorligi oshiriladi.

References:

1. Koduxov, V.I. Tilshunoslikka kirish: Universitetlar uchun darslik / V.I. Koduxov. - M.: Alyans, 2016. -- 288 b.
2. Qurbonov, A.M. Umumiy tilshunoslik: 3 jildda 1-jild / A.M. Qurbonov. - M.: Prospekt, 2014. -- 424 b.
3. Osipova, L.I. Tilshunoslikka kirish: Oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik [kasb-hunar ta'limi](#) / L.I. Osipova. - M.: IT akademiyasi, 2013. - 256 b.
4. Danilenko, V.P. Umumiy tilshunoslik va tilshunoslik tarixi: ma'ruzalar kursi. 2-nashr, O'chirilgan / V.P. Danilenko. - M.: Flinta, 2015. -- 272 b.